

LO CARRER DEL HOSPITAL DE BARCELONA

6

Relació que ha fet an *Carnestoltas* del bullici, importància y fets notables que s'observan en eix Carrer.

No creguias, lector amat,
 Que al parlar de aquest carrer,
 Pensia guanyar lo llorer
 Que mereix un bon lletrat.
 Puig no'm proposo res més
 Y veurem si ho puch lograr,
 Que d'ell sas glorias cantar
 Son bullici, son progrés.

Sempre 'l carrer d' Hospital
 Ha sigut de gran renom,
 Y per totas parts, tothom
 La tingut per principal.
 En cara que no es molt dret,

En cambi es ben empedrat,
 Y ahont está milló arreglat
 Es de cal Rius en lo indret.
 No hi ha cap altre carrer
 Dins de la ciutat condal
 Que hi passia tant animal...
 Ni tantísim carreter.
 Axi que plou un xiquet,
 Se converteix en barranch
 Plantantshi mitx pam de fanch
 Que's tarda molt en fer net.
 Si son clars los pantalons
 Ab un instant son farcits,

Com de la dona 'ls vestits
 Cuan porta pams de garrons.
 Si no tens casa ahont anar,
 Y algun dia caus malal,
 Ficat al Sant Hospital
 Qu' es molt fácil de trobar;
 Allá se 't rebrá ben bé
 Llit decent se 't donará,
 Sens pagar se 't mantindrà
 Y arraconarás diné.
 De aputacaris ni ha un sach,
 De metjes ni ha femers,
 No hi fan falta 'ls sabaters,
 Ni algun sastre qu' es molt flach.
 Llevadoras ni ha á desdir,
 També hi venen pells de martas,
 Hi ha donas que *fan las cartas*
 Y d' altres que fan dormir.
 Y ab las cartas y dormint
 Mes qu' estiguan ben despertas,
 Endivinan las reyertas,
 Si gosau, si esteu sufrint.
 Si cuan vos sereu casat
 Tindreu gaires criaturas,
 Si sou home de aventuras,
 Si esteu rich ó bé endeutat.
 No cregueu que solament
 De profetas tinguan fama,
 També os curarán la cama
 O quisvulla altre axident.
 Tenen crit de curanderas,
 Tembé entenan de herbolari
 Y axi guanyan bon salari
 Embaucant de mil maneras.
 Axó, companys, no es estrany,
 Com es lo temps de las llums,
 Tothom creu tení alguns fums
 De sabi, sent capsigrany.
 S cap al tart hi passau
 Altre cosa notareu
 Que 'n cap altre lloch se veu,
 Mes que ab ulleras mirau.
 Uns cafetins hi veureu
 Que podem dir ambulants,

Que si son petits, son grans
 Perque ab poch calé bebeu.
 Sobre carrets col-locats
 Que son pintats de verdet,
 Hi veureu un caixonet
 Que té com tres apartats.
 Y aquestos se reparteixen
 En forats molt mes petits,
 Ahont están ben distribuits
 Los bons licors que os serveixen.
 Allá hi trobareu café
 De primera qualitat,
 No del que Fransa ha enviat
 Qué 'n diuen *demi café*.
 Si voleu llet, llet tindreu
 Munyida ó bé per munyir,
 Molt bon té per fer pahir
 Y aiguardent que es de cal deu.
 Hi ha borregos ben torrats,
 De anis, hi ha paparinas,
 Aiguas las mes cristallinas,
 Vi ranci y fins granisats.
 Y ¿qui 'os diria, amiguets,
 Que per mitx sou solament
 Pugau posá 'l pap calent
 Ab un got de café y llet?
 No penseu pas que es bombolla
 Lo que ara hos estich dient
 Puig es tan cert y evident
 Com bufant fer una ampolla.
 Tu, Joanet, alguna nit
 Cuan no sabent lo que fer,
 Donas toms p' algun carrer
 Avans de anarten al llit;
 Entra en est carrer de pau
 Y cuan siguias cuasi al fí,
 Fanalets veurás lluí
 Ben pintats de vert y blau.
 Y allá fins podrás tastar
 Aquells suchs tan exquisits,
 Tan baratos y escullits
 Per lo millor paladar.
 Si estás de mal humor gran,
 Quel' gat d' inglés diu esplin,

Gasta en lo teatro 'l din
 Y cregas tel curarán.
 Y per só no cal quet mogas
 De aqueix carrer tan famós,
 Puig de teatros ni ha dos,
Cafés chantans y altres cosas.
 Per los homes de bon cor
 Y que sols gosan ab Deu,
 També hi trobarán lo seu;
 Hi ha iglesias de molt tresor.
 De casas de *tentativa*....
 Pel públich, non vull parlar,
 Perque comenso á notar
 Que á raix fet cau ta saliva.
 Me sembla que estich flairan
 Posat sota de cal Brull
 La perdiueta que vull,
 La llebra que están guisant.
 Las truitas ab butifarra,
 De porch alguna costella,
 De la Fonda de la Estrella,
 De la Fonda de la Parra.
 Tampoch puch passar per alt
 Mes que hi perdeu la paciència,
 Lo tró de la dilligencia
 Ni lo espetech del sagal.
 Es cosa que cuan se sent
 Mes que esteu voy adormit,
 De goix se os dilata l' pit
 Y un viatge os fa present.
 Res vos diré de certs dias
 Que te l' any molt senyalats,
 Per ser grans festivitats,
 Per ser tipo de alegrias.
 Recordareu lo Totsans
 La Pascua, també l' Nadal,
 Quel' cap posan com timbal
 Lo que hi venen, xichs y grans.
 Hi ha mil taulas, mil xicots,
 Y á las taulas sis platets,
 Plens de turró ó panallets
 Y per Nadal, andiots.
 Y com tot es per rifá
 Y convé fero suvint,

Per la orella us bé brunsint
 No mes *un* ne falta já.
 ¡Sols un! vingá la moneda,
 Vamos, senyors, que ja trech,
 Y un noyet tot groch y sech
 Diu molt content, *per mi queda*.
 ¿No has vist l' animació
 Qu' hi ha l' diumenje al matí,
 Que t' apretan lo sejí
 Si no hi prens mort y passió?
 De cal Capella al entorn
 Fins prop de cal Cap de Creus,
 No saps pas ahont posá 'ls peus
 Ti ofegas com dins de un forn.
 Allá si ques' pot dir be
 Sens por de quedar hi mal,
 Que tot l' *Estat social*
 Representa son papé.
 Allá hi veureu barratots,
 Barratets y barratinas,
 No hi faltan tampoch botinas,
 Espardenyas, sabatots.
 Tanta gresca com s' hi fá,
 Tant rot d' all y de ví bó,
 D' estufat, de fricandó,
 Alló arriba á marejá.
 Pajesos enfurismats
 Que tenint un poch d' arjan,
 Sense saber lo ques' fan,
 Están en mans d' advocats.
 Altres que ab calsa al jenoll,
 Mitja blava y barratina
 Morada ó bé carmesina,
 Semblan baixats de Ripoll.
 Crech també aureu observat
 Un grupo de jitanets,
 Que per lo curros y nets
 Moltes voltas he admirat;
 Son pantalon llarch y estret,
 Son cabell ben pentinat
 Y un mocador virulat
 Quels serveix com de casquet.
 Apoyats ab llarga vara
 Y afeitats hé de clatell,

100'
De la corbata lo anell
Llueixen, ques' cosa rara.
Altres rotllos hi ha que á fé
No podreu clasificá,
De mitx an avall son *fa*,
De mitx an amunt son *re*.
Passan de setse ó divuit
Los carrets que hi ha aturats
Y convertits en mercats
De pomas ó d' altre fruit.
En los uns venen magranas,
En altres figas y nous ;....
¡ Prompte hi veureu vendre 'ls ous
Y gallinas africanas !....
Penso quel' dímars passat,
També entre mitx d'altres cosas,
Fins hi venian gaseosas
De lo Ansaldi propietat.
Moltas canas de cordill
Sens dupte aurán menester,
Per penjarhi tan paper
Y romansos del mal fill;
Per catxutxas, mocadors,
Draps de totes qualitats,
També hi penjan encerats
Y estampas de tots colors.
Entre 'ls ciegos que allí cantan,
Y 'ls minyons que hi limpien botas
Y 'ls xicots ques' fan ganyotas,
Y las avias que si encantan,
Y 'ls cochos que hi ha parats,
Y 'ls noys qu' hi sonan xiulets,
Y 'ls vells que hi venen bitllets

Del Hospital y Empedrats;
Cal que hi fassias l' ull rodó
Si no hi vols perdre la pell,
O fer algun cap-jirell
Propet de algun carretó.
Per eixos ultims motius
Jo crech molt be, Nicolau,
Que lo carrer de San Pau
Es milló 'ls dias festius;
Y axi si prop del Padró
At' trovessias per acás,
Y has dirijis lo teu pas,
A cal Becu del Racó;
No ti pensias ni un instan,
Mes que siguia fer marrada,
Deixat de tanta apretada
Dona 'l tom per San Bertran.
Y si embesteixas tot dret
Creyent que l' camí es mes curt,
Mereixes per lo quets llurt
Quet' *atxafian* lo barret.

Apesar de aixó, amich meu,
Penso habervos ben probat
Quen' lo ques' avuy Ciutat
Y que á mils carrers veyeu;
Cap altre non trovareu
Que com ell tinga de tot,
Y si un dia ell se conort
De viurer independent,
Ferhu pot molt certement
Puig que li sobra de *tot*.

Fi.

Es propietat.